

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16763239>

UDK: 615.33:591.1

PROBIOTIK PREPARATLARNING ORGANIZMGA TA'SIRI

(adabiyot ma'lumotlari bo'yicha)

Safarov X.A.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi, v.f.f.d. (PhD)

Sattorov J.M.

*Samarqand veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
assistenti*

Аннотация. Данная статья основана на литературных источниках, в которых представлена информация о воздействии пробиотиков на организм, роли пробиотиков в формировании иммунитета, стимуляции нормальной микрофлоры, а также их роли в переваривании пищи, об их экологичности.

Abstract. This article is based on literary sources that provide information about the effects of probiotics on the body, their role in the development of immunity, stimulation of normal microflora, their importance in digestion, and their ecological safety.

Kalit so'zlar: *probiotik, antibiotik, mikroflora, immunitet, xavfsizlik.*

Mavzuning dolzarbligi. Veterinariyada yetakchi muammolardan biri bo'lib ozuqa sifati, tarkibi va to'yimliligidagi kamchiliklar sanaladi. Ba'zida ozuqa tarkibiga zaharli o'simliklarning tushishi, patogen mikroblarning tushishi, dag'al ozuqalarning berilishi oshqozon-ichak tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatib, organizm qarshiligining pasaytiradi va turli ichak kasalliklarini yuzaga keltirib chiqaradi. Veterinariya amaliyotida ichak infeksiyalariga qarshi turli xil antibiotiklardan foydalaniladi. Ayrim kuchli antibiotiklar organizmdagi patogen mikroorganizmlar bilan birgalikda organizmdagi foydali mikrofloriga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Organizmdagi mikrofloraning o'zgarishi natijasida boshqa tur ichak kasalliklarining yuzaga kelish ehtimolini oshiradi. Bunday paytlarda probiotiklarni qo'llash samarali ta'sir ko'rsatadi.

Probiotiklar haqida. Probiotiklardan foydalanish orqali sog'liqni tiklash goyasining asoschisi ichak mikroflorasi tarkibini yaxshilaydigan tirik mikroorganizmlardir deb, rus olimi, embriolog, immunolog va bakteriolog, fiziologiya va tibbiyot sohasidagi yutuklari uchun Nobel mukofoti sovrindori I.I.Mechnikov (1845-1916) hisoblanadi. Zamonaviy tushunchalarga ko'ra, probiotiklar bu odam yoki hayvon organizmiga kiritilganda tirik mikroorganizmlarning foydali ichak mikroflorasini tarkibini optimallashtirish orqali qabul qiluvchi organizmning fiziologik, biokimyoviy va immun reaksiyalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [4].

Probiotiklar oshkozon-ichak mikroorganizmlari bilan simbiozda bo'lib, ozuqalarni hazm qiluvchi va so'rilishini kuchaytiruvchi fermentlarni ishlab chiqarilishi natijasida hayvonlar mahsuldorligini, shu bilan birgalikda yuqumli kasalliklarga immun statusni oshiradi [1,8].

Bugungi kunda ishlab chiqarish amaliyotida hayvonlar mahsuldorligi va rezistentligini oshirish, kunlik semirishni jadallashtirish muhim bo'lishi bilan birga, insonlar sog'ligi uchun zararsiz va oliy sifatli go'sht mahsulotlari yetishtirish dolzarb hisoblanadi. Buning uchun dunyo miqyosida go'sht ishlab chiqarish sohasida ko'plab biologik faol moddalar qo'llanilmoqda [5,2].

Probiotik nafakat antibakterial vositalardan foydalangandan so'ng ichak mikrofarasining sifatli va miqdoriy tarkibini normallashtiradi, balki, ko'p hollarda ular qishlok xo'jalik hayvonlarini davolash, oldini olish va unumdorlikni oshirishning yagona samarali usuli bo'lishi mumkin [3,7].

Probiotiklar tirik mikroorganizmlar ular yetarli miqdorda qo'llanilganda, organizmning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [1,9].

***Bacillus subtilis* probiotikining spesifik va nospesifik immunitetni oshirishga ta'siri.** *B. subtilis* gram-musbat, gram-manfiy bakteriyalar, viruslar va zamburug'larni qamrab oladigan, keng mikroblarga karshi ta'sirga ega ribosomal sintezlangan peptidlarni, ribosomasiz sintezlangan peptidlarni va peptid bo'lmagan moddalarini ajratib oladi [4].

B. subtilis bakteriyasi so'nggi o'n yilliklarda o'rganilgan eng istiqbolli probiotiklardan biridir. *B. subtilis* o'ziga xos bo'lmagan va o'ziga xos immunitetni rag'batlantirish orqali ichak va nafas olish tizimi patogenlaridan himoya qilishni kuchaytiradi. Nospetsifik immunitet turli xil mikroorganizmlarga nisbatan teng darajada ishlaydigan mudofaa tizimi sifatida belgilanadi. Maxsus immunitet "qulfning kaliti" tamoyili bo'yicha ishlaydi. Ma'lum bir patogen uchun maxsus hujayralar yoki antitanalar ishlab chiqariladi. Odatda spetsifik bo'lmagan immunitet birinchi bosqich, tananing mudofaa tizimi ikkinchi bosqich hisoblanadi [9].

B. subtilis ning makrofaglarni faollashtiradigan mexanizmlari o'rganish ishlari hanuzgacha davom etmoqda. Tadqiqotlarning birida buning uchun probiotik ekzopolisaxaridlar javobgar ekanligi ko'rsatildi. Nospetsifik immunitetning navbatdagi muhim tarkibiy qismi bu epiteliyning to'siq funksiyasi [1].

Ichaklar normal mikrofloraning o'sishini stimulyatsiya qilish. Normal mikroflora og'iz bo'shligidan boshlab ichak nayining turli qismlarini egallaydi va yo'g'on ichak bilan yakunlanadi. Odam organizmda taxminan 10 turdagi shunday bakteriyalar mavjud, odamning o'z hujayralari sonidan 10 baravar ko'p. Bakteriyalarning umumiy metabolik faolligi organizm hujayralarinikidan oshadi.

Uning probiotik ta'sir qilish mexanizmlari antimikrobial moddalarni sintez qilish, o'ziga xos bo'lmagan va o'ziga xos immunitetni kuchaytirish, normal ichak mikroflorasining o'sishini va ovqat hazm qilish fermentlarini chiqarishni rag'batlantiradi.

Oddiy ichak mikroflorasining asosiy vazifalari kolonizatsiya va patogen mikroblar o‘shidan himoya qilishdir, o‘ziga xos bo‘lmagan va o‘ziga xos immunitet stimulyatsiya qilish, oziq-ovqat tarkibiy qismlarini hazm qilish. Ko‘rinib turibdiki, bu funksiyalar ushbu sharhda probiotik *B. subtilis* ga nisbatan muhokama qilingan vazifalarga to‘g‘ri keladi [1,6].

Ozuqa hazmini va harakatini kuchaytirish. Oziqlanishning buzilishiga olib keladigan ko‘plab kasalliklar va sharoitlar mavjud. *B. subtilis* tarkibli probiotik hazmlanish jarayonida ishtirok etuvchi fermentlarning faolligini oshiradi. Tadqiqotlarda ushbu bakteriyalar oziq-ovqatning muvaffaqiyatli parchalanishi uchun zarur bo‘lgan barcha ferment guruhlarini sintez qilishi aniqlandi: amilazalar, lipazalar, proteazalar, pektinazalar va sellyulazalar.

Oziq-ovqat tarkibida mavjud ba‘zi moddalar sezgir organizmlarda allergik reaksiyaga olib kelishi mumkin. Ammo *B. subtilis* ta‘siridan hosil bo‘lgan fermentlar ushbu moddalarni yo‘q qilishi, oziq-ovqatning allergen potensialini kamaytirishi mumkin [1].

Xavfsizlik. *B. subtilis* xavfsizligi uchta asosiy sohada: patogen genlarning mavjudligi, antibiotiklarga chidamliligi va mikroblarni aniqlashning aniqligi uchun sinovdan o‘tkazilgan.

Eksperimental va klinik datqiqotlar ma‘lumotlariga ko‘ra *B. subtilis* saqllovchi probiotiklar qo‘llashda bir qator ko‘rsatgichlar maqsadga muvofiq. Avvalo, bu probiotiklarni ichak infeksiyalarida ayniqsa diareya holatida, sovuq vaqtlarda nafas tizimi infeksiyalarining profilaktikasida qo‘llash mumkin. Probiotik og‘iz va parenteral yo‘l bilan o‘tkazilgan antibiotika terapiyadan keyingi diareyaning profilaktikasida foydali. *B. subtilis* ga asoslangan probiotiklar yuqori samaradorlik va xavfsizlikka asoslangan [1].

Xulosa. Probiotiklar biologik jihatdan foydali bo‘lib, ichak mikroflorasini normal holatda ushlarida, ovqat hazmlanishida ishtirok etuvchi fermentlarning faolligini kuchaytirishda, kasalliklarni oldini olishda profilaktika maqsadida, immun tizimi faoliyati samaradorligini oshirishda ishtirok etadi va ekologik jihatdan toza mahsulot olishga imkon yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘xati

1. Савустьяненко А.В. Механизмы действия пробиотиков на основе *Bacillus subtilis* //Актуальная инфектология. – 2016. – №. 2 (11). – С. 35-44.
2. Сафаров Х. А., Маматова З. Б. НЬЮКАСЛ КАСАЛЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ПРОБИОТИКНИНГ АҲАМИЯТИ //Интернаука. – 2020. – №. 21-3. – С. 67-69.
3. Степановна Р.В., Михайловна Т.Л. Применение пробиотиков в птицеводстве //Птицеводство. – 2019.
4. Тохтиев А. “Применение пробиотиков в птицеводстве”. Птицеводство. 2009.
5. Феоктистова Н.В., Марданова А.М., Хадиева Г.Ф., Шарипова М.Р., Ученые записки казанского университета. Серия естественные науки. 2017.

6. Хатамов Т., Умаров А., Усманов И. Чорвачилик ҳамда ветеринария сохаларида иноватсион технологиялари хорий килиш ва муаммолар. Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2019

7. Baratovna, Mamatova Zamira and Naimovich, Nasimov Shuxrat and Abdurajabovich, Safarov Xurshid and Kaxramonovna, Yuldasheva Madina, 20220518819, English, Journal article, Iran, 2008-4161 2008-3645, 15, (1), Ahvaz, Jundishapur Journal of Microbiology, (5528–5535), Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Effect of the use of a probiotic based on *Bacillus subtilis* on the growth parameters of broiler chickens., (2022)

8. Nasimov, S., Mamatova, Z., Sattorov, J., Safarov, X., & Azimova, D. (2024). Effect of the use of a probiotic Innoprovet on the growth parameters of broiler chickens (Uzbekistan). In *BIO Web of Conferences* (Vol. 95, p. 01035). EDP Sciences.

9. Safarov K. et al. Influence of probiotic preparation on meat productivity and meat quality of broiler chickens and rabbits //FoodBalt 2023: 16th Baltic Conference on Food Science and Technology “Traditional Meets Non-Traditional in Future Food”, Jelgava,[Latvia,] May 11–12, 2023: Abstract book. – 2023. – С. 112-112.